

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA «HEAD/BOSH» KONSEPTI ISHTIROKIDAGI FREZEMALARNI O‘RGATISH ORQALI YOZMA NUTQNI O‘STIRISH

Xushmamatova Aminaxon Rustam qizi

Texnologiya, menejment, kommunikatsiya instituti,
Tillar va ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasini, o‘qituvchi

xushmatova.amina@tmci.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14854940>

Annotatsiya. Ushbu maqola lingvokulturologiya, leksikologiya, kognitiv tilshunoslik, stilistika va pragmatika sohalariga oid bo‘lib, unda asosan “bosh” “head” konseptining ingliz va o‘zbek frazeologik birliklaridagi o‘rni, semantic tahlili, uni talabalar yozma nutqini oshirishdagi yordami haqida ma‘lumotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: konsept, frezema, metafora, sinekdoxa, “head”, lingvokulturologiya.

Frazemalar tildagi ko‘chma ma‘no ifodalash orqali yaxlitlangan birliklar hisoblanadi. Ko‘chma ma‘nolar metafora, metonomiya, sinekdoxa va boshqa stilistik vositalar yordamida yuzaga keladi.

Ingliz va o‘zbek tillari leksikasi so‘zlarning ko‘p ma‘noligi bilan ajralib turadi. Bunda ma‘no ko‘chish hodisasining o‘rni katta. Kundalik hayotimizda ko‘p ma‘noli so‘zlar atrofimizni o‘rab to‘rgan tabiat, narsa va hodisalarni ifodalab, matnni, nutqimizni rang-baranglashtiradi, ularga jonli tus beradi. Masalan, odam, odam tanasining barcha a‘zolari juda ko‘p ko‘chma ma‘nolarda ishlatiladi. Har ikkala tilda ham «bosh» so‘zi bilan bog‘liq yuzlab iboralarga duch kelishi mumkin. Maslan, o‘zbek tilida boshim aylandi, boshimga keldi, boshimda yong‘oq chaqdi, bexuda gaplar bilan boshimni og‘ritdi, boshini yo‘qotib qo‘ydi. Odam tana a‘zolaridan, ayniqsa, «bosh» ishtirokidagi iboralar solmoqlidir. «O‘zbek tilining izohli lug‘ati»da «bosh» so‘zi qatnashadigan 60 dan ortiq iborani kuzatish mumkin.

Ingliz tilida: my head swims – *Boshim aylandi; it came to my head – Miyamga keldi; he hit the nail on my head – boshimga yong‘oq chaqdi; he caused me a headache by nonsense – u behuda gaplar bilan boshimni og‘ritdi; he lost his head – u boshini yo‘qotib qo‘ydi.*

«O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘atida» 93 shunday ibora mavjud¹. Agar lug‘atda keltirilgan «bosh» so‘zi ishtiroqidagi variantlarni ham hisobga oladigan bo‘lsak, ularning soni 150 taga yetadi. I.R.Galperinning ikki tomlik «Bolshoy anglo-russkiy slovar»ning (Moskva 1979) 1 tom 637-641 betlarida va «Webster’s College Dictionary» (New York) ning 615-645 betlarida «bosh» «head» ning 200 ga yaqin kuchma ma‘nolari bor. Xo‘sh, nega «bosh» so‘zi ishtirokidagi iboralar har ikkala tilda ham miqdori ko‘p? Ushbu savolga javobni «bosh» tushunchasining butun-nom va bo‘lak-nom sifatidagi mohiyatidan qidirish lozim. Ma‘lumki, «bo‘sh» butunnom va bo‘laknom sifatida ajratilishi mumkin. Falsafada butun va bo‘lak ayrim hollarda bir-birini to‘la almashtira olishi xususiyatiga egaligi haqidagi qarashlar keng tarqalgan. Biz so‘z atayotgan holda ham «bosh» odam butunligining bo‘lagi va o‘zi alohida bir butunlik bo‘la oladi. Shuning uchun «bosh» ba‘zan o‘z bo‘lagi o‘rnida ham ishlatilishi mumkin. Bunda butunni bo‘lak bilan va bo‘lakni butun bilan ifodalash, ya‘ni sinekdoxa orqali ma‘no ko‘chishi yuzaga keladi. Chunonchi, «boshida yong‘oq chaqmoq», «boshidan o‘tkazmoq», «boshi g‘ovlab ketdi», «bosh qotirmoq» kabi iboralarda bosh- «tananing bo‘ynidan yuqori (odamda) yoki oldingi (hayvonlarda)» qismi, «kalla» ma‘nosini

¹ «Ўзбек тили изоҳли луғати» 1961 й. 136-138 бетлар

emas, balki birinchi iboralarda «tepa» qolganlarida esa «miya» kabilarni ifodalagan. Masalan, «boshiga tushgan», «boshdan kechirilgan», «bosh og‘ritmoq» (odam ta’na a’zosi ma’nosida) «bosh bilan kirib ketmoq».

Shuni qayd qilish kerakki, «bosh» so‘zi har ikkala tilda ham iboralarda:

«aql» - *wisehead*,

head – *miya* – *wooden head*,

odam – *crowned heads*,

rahbar – *Head man, head waiter, the head of the angry,*

the head of the family,

the head of the department,

rahbarning joyi – *head* – *quarters*.

Biror narsaning boshi, yuqori qismi:

– *head of a pin,*

– *head of a hammer,*

shaxs yoki hayvon soni:

– *a dinner at 20 a head,*

– *ten heads of cattle,*

inqirozga uchramoq – *to bring matters to a head, suyuqlik ustidagi ko‘pik* – *the head on beer, sabzavotlar, masalan, bir bosh uzum* – *a head of grapes, bir bosh karam* – *a head of cabbage* kabi ma’nolarda ishlatiladi.

«Bosh» so‘zining o‘zbek va ingliz tillarida ko‘chma ma’nolarda ishlatilishini ko‘ramiz.

	O‘zbek tilida	Ingliz tilida
Miya ma’nosida	Boshi qotdi Boshi shishdi Boshi g‘ovladi	To lose one’s head, To cause a headache
Odam ma’nosida	Bosh bola, Bosh qo‘ymoq, Bosh qo‘shmoq, Boshi chiqmaydi, Boshiga chiqmoq	A woden head, A hat head, A wise head, A head man
Aql ma’nosida	Boshi yaxshi ishlaydi, Bosh bilan ishlaydi, Uning boshi yo‘q, Do‘st boshga boqar Dushman oyoqqa	To be out of one’s head
Rahbar ma’nosida	Suvboshi, Bosh agronom, Boshliq, Askarboshi, Oila boshi, Ish boshi	Headman, Head of department, Head master
Rahbarning joyi	Universitetning bosh binosi	Headquarters, Head department Head of the Army

Biror narsaning oldingi qismi	Poyezdning boshi	Head of process, Head of a ship
Biror narsaning boshi yuqori qismi	Suvning boshi, Yo'lning boshi, Xatboshi, Boshi o'tgan	Head of a pin, Head of a page Head of a hammer Headline
Shaxs yoki hayvon soni	Kishi boshiga, Jonboshiga, O'n bosh qoramol, Besh bosh qo'y	A dinner a \$20 ahead Ten heads of cattle
Inqirozga uchramoq	Boshini yedi Boshiga yetdi	To bring matters to a head
Sabzavot nomlari bilan	Bir bosh uzum, Bir bosh karam	A head of grape, s A head of cabbage
Leksemalashgan frazemalar	Boshimga uramanmi? Boshiqorong'i xotin, Bir yoqadan bosh chiqarib, Boshi ko'kka yetdi	To give one's head for the washing, To keep one's head above water, To make head against To show one's head

«Bosh» so'zi har ikkala tilda snekdoxa yo'li bilan ko'chma ma'noda, ya'ni butun o'rnida qism, qism o'rnida butunni ifodalash uchun ishlatiladi. Yuqoridagi misollardan «bosh» so'zining ingliz va o'zbek tillarida har xil ko'chma ma'nolarda ishlatilishini ko'ramiz. Ingliz tilini xorijiy til sifatida o'rganayotgan talabalarning yozma hamda og'zaki nutqini rivojlantirishda ham frazeologik birliklarning o'rnini beqiyos. Bu talabalarning yozma nutqida turli frazeologik birliklardan foydalanish ularning nutqini va matnini go'zal va ta'sirchan bo'lishini ta'minlaydi, nutqni yanada boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arutyunova N.D. Metafora I disskurs. // Teoriya metaforы.– M., 1990.
2. Azizova F.S. Milliy-madaniy xususiyatlarga ega iboralarni o'rgatish muammolari // Ilmiy munozara: muammo, yechim va yutuq: Resp. ilmiy-amaliy konf. material. – Toshkent, 2016. – B. 135-136.
3. Azizova F.S. Ingliz tilidagi frazeologizmlarni o'rgatishda zamonaviy pedagogic texnologiyalardan foydalanish // Nofilologik oliy o'quv yurtlarida xorijiy tillarni o'qitishning nazariy va amaliy jihatlari: Resp. ilmiy-amaliykonf. material. 1-qism. – Toshkent, 2016. – B. 106-108.
4. Isoqov U., Sobirov V. Inglizcha-o'zbekcha lug'at. Toshkent «Yangi asr avlodi» 2004 y.
5. «Webster's College Dictionary» (New York, Kandom House, 2018)